

ХИТОЙ МАМЛАКАТЛАРИДА БОЛАЛАРДА МАНТИҚИЙ ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Хурсанова Зилола Мирзахолматовна
Фарғона давлат университети ўқитувчиси
Касимова Наргиза Вахобджановна
Фарғона давлат университети талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954834>

Аннотация. Мазкур мақолада Хитой мамлакатларида болаларда мантиқий тафаккурни ривожлантириши масалалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантириши, Хитой, таълим муассасалари.

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN CHILDREN IN CHINESE COUNTRIES

Abstract. This article highlights the issues of developing logical thinking in children in China.

Key words: development of students' logical thinking, China, educational institutions.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ В СТРАНАХ КИТАЯ

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы развития логического мышления у детей в Китае.

Ключевые слова: развитие логического мышления учащихся, Китай, образовательные учреждения.

Хитойда ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантириш қоидага мувофиқ таълимнинг кейинги босқичларини давом эттиришда турли имтиёзлар – давлат стипендиялари, ишлаб чиқариш корхоналари ва ташкилотлари томонидан тақдим этиладиган ёрдам пулларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Хитойда мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчилар учун махсус мактаблар мавжуд эмас, бироқ университет марказлари яқинида очиладиган ўрта мактабларнинг имкониятларидан самарали фойдаланилади. Ҳар бир университет қошида кадрлар ва юқори даражада таълим беришни таъминлайдиган мактаблар мавжуд.

Бундан ташқари, Хитойда мактабларнинг иерархик тизими яратилган: барча провинция ва шаҳарларда бир қанча яхши таълим берадиган мактаблар, улар орасидан энг яхшиси – “супер мактаб” белгилаб олинади. Мазкур таълим муассасалари кўпроқ давлатнинг қўллаб-қувватлашидан баҳраманд бўлиш ва асосийси танлов асосида ўқувчиларни қабул қилиш ҳуқуқини қўлга киритишади. Ушбу мактаблар турли давлатлардан энг яхши ўқитувчиларни ишга жалб этишади. Ана шундай мактабларидан бири Шанхай олий мактаби (Shanghai High school)дир. Шанхай мактабига 1865 йилда асос солинган. 1993 цилда ушбу мактабда халқаро бўлим ташкил этилган, 1995 йилда мактаб базасида бакалавриат йўналиши очилган.

Ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантириш кейинги фаолиятининг муваффақияти ягона давлат имтихони натижаларига бевосита боғлиқ. Имтихон натижаларига кўра, синфлар ичида “элита” ва “нисбатант суст” гуруҳлар, юқори синфларда эса фаолиятнинг малум бир соҳаси учун ихтисослашган гуруҳлар ташкил этилади. Бу

тарзда гуруҳларга бўлиниш “супер мактаблар”да ўқишни давом эттирадиган ўқувчиларни танлашга ёрдам беради. Мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчилар билан ишлашда асосий ролни қўшимча таълим ўйнайди.

Корея республикасида ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантиришга катта эътибор қаратилади. ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантиришнинг асосий йўналиши сифатида махсус мактабларни яратиш ва қўшимча таълимни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Мантиқий тафаккури ривожланган болалар учун Бусан шаҳрида “супер мактаб” ташкил этилган. Мактаб “Бусан Фан академияси” (“Bussan Science Academy”), 2006 йилдан “Корея Фан Академияси” (“Korean Science Academy”) номини олган. Мазкур мактаб Хитойдаги “супер мактаблар”дан тубдан фарқ қилади. Энг аввало, у университетдаги қатъий тартиб-қоидаларни ўзида акс эттирмайди, бироқ ўз-ўзидан “болалар университети” функциясини бажаради. Мактабда мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантиришга доир методлар ишлаб чиқилади. Мактаб билан алоқадорликда бутун жаҳонда мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчилар билан амалга ошириладиган ишларни таҳлил этиш билан шуғулланадиган “Иқтидор таълими ва тараққиёт” (Institute For Gifted Education &Promotion) институти фаолият юритади. Институт Бусан шаҳри ўқитувчиларни тайёрлашга доир АҚШ, Исроил, Россия ва Сингапурда халқаро дастурларни амалга оширади. Институт мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчилар билан ишлайдиган Бусан шаҳридаги барча ўқитувчиларнинг малакасини ошириш билан шуғулланади. Барча курсларнинг натижалари мунтазам таҳлил этиб борилади ва қўлланма сифатида нашр этирилади. Барча ўқитувчилар рефлексив танловда иштирок этишади. Курсларнинг самарадорлиги ўқитувчиларнинг рефлексив натижалари асосида баҳоланади.

Ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантиришга доир илғор хорижий тажрибалар асосида республикамизда ҳам мустақиллик йилларида қатор ишлар амалга оширилди:

биринчидан, ўқувчиларнинг мантиқий тафаккурини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш мақсадида 1993 йилдан бошлаб Республика фан олимпиадаси ўтказиб келинмоқда ва ғолиб ўқувчилар олий таълим муассасаларига имтиёзли қабул қилиниши қонунчилик асосида белгилаб қўйилган;

иккинчидан, республикамизда ихтисослаштирилган Давлат таълим муассасалари ташкил этилган бўлиб, ўқувчилар ўзларининг имконияти ва қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда, фан йўналиши бўйича чуқурлаштирилган ва ихтисослаштирилган таълим олиш имкониятига эгадирлар;

учинчидан, республикамизда “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, маданий-эстетик (тасвирий санъат – халқ амалий санъати – дизайн – мусиқа таълими – театр санъати – пазандачилик ва қандолатчилик); техник ижодиёт (бошланғич техник моделлаштириш ва конструкциялаш – автоматика ва электроника – техник воситалар ва компьютер технологиялари); ўлкашунослик ва экология (экология ва саломатлик – ўсимликшунослик (флора) – ҳайвонотшунослик (фауна) – сайёҳлик – ўлкашунослик) йўналишларида тўғарақлар фаолияти йўлга қўйилган;

тўртинчидан, республикамизда болалар мусиқа ва санъат мактаблари ташкил этилган бўлиб, мазкур мактабларнинг асосий мақсади ёш авлоднинг мусиқа ва санъат

турларига қизиқиши ва қобилиятини ривожлантириш, ижтимоий фаоллигини ошириш, уларни халқимиз анъаналарига ва миллий кадриятларимизга нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялаш, маънавий ва маърифий савиясини ҳар томонлама оширишдан иборат. Мазкур мактабларда мусиқа, санъат, хореография, тасвирий ва амалий санъат, театр санъати йўналишлари бўйича мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчилар билан ишлаш тизимли йўлгв қўйилган.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, замонавий шароитда педагогика фани олдида турган асосий вазифа сифатида мантиқий тафаккури ривожланган ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

REFERENCES

1. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
2. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
3. Adkhamjanovna, K. M., Mirzaxolmatovna, K. Z., & Raxmonberdiyevna, T. S. kizi, M. MB.(2022). Increasing Interest in the Lesson through Extracurricular Activities. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 256-261.
4. Mirzaxolmatovna, X. Z. (2021). The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 465-467.
5. Хурсанова, З. М., Фозилов, Ж. И., & Давыдова, Е. П. (2021). ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. *Интернаука*, (24-1), 87-88.
6. Ibrokhimovich, F. J., & Mirzaxolmatovna, X. Z. (2022). THE MOST IMPORTANT ROLE OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 652-655.
7. Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2022). Methods And Techniques of Teaching in Mathematics Lessons in Primary School and Their Positive and Negative Aspects. *The Peerian Journal*, 5, 70-73.
8. Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2021). DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE LESSONS OF MATHEMATICS IN ELEMENTARY CLASSES. *EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management*, 8(11), 1-1.
9. Mirzaxolmatovna, X. Z., Ibrokhimovich, F. J., & Ne'matovna, R. S. (2022). Methodology of Teaching Mathematics in Primary Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 7, 81-83.

10. Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna, (2023/02) «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari» FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI NASHR: 02 94-98
11. Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna, (2023/4/17), «Logic and Scientists Today Opinion». World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. Volume 2 Issue 4, 71-73.
12. Gafurova, M. A. (2022). Improving Mental Skills Of Students By Analyzing And Solving Problems. *Current Research Journal Of Pedagogics*, 3(01), 40-44.
13. Gofurova, M. A. (2020). Development of students' cognitive activity in solving problems. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 677-681.
14. Rakhmonberdiyevna, T. S. (2022). RESEARCH OF CREATIVE ACTIVITY OF THE FUTURE PRIMARY CLASS TEACHER. *Conferncea*, 155-157.
15. Rahmonberdiyevna, T. S. (2022). MULOHAZALAR VA PREDIKATLAR USTIDA AMALLAR MAVZUSI BO 'YICHA BA 'ZI MASALALARNI YECHISHNING SODDA YO 'LLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), -234-237.
16. Сиддиков, Ф., & Эшимов, Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 41-44.
17. Tursinovich, K. A., Mirzaakhmadovna, M. F., & Alijonovich, E. T. (2022). 'Topical issues of pre-university preparation of students in the field of physical culture and sports. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 253-255.
18. Temur, E. (2021). DEVELOP THE QUALITIES OF STRENGTH AND AGILITY IN YOUNG PLAYERS.
19. Temur, E. (2022). MAMLAKATIMIZ JISMONIY TARBIYA TIZIMIDAGI SPORT VA OMMAVIY SOG'LOMLASHTIRISH SPORTI MASHG'ULOTLARI MONITORINGI. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 8, 158-169.
20. Orinova, N. M. (2021). BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNI KREATIVLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 394-399.
21. Urinova, N. M. (2018). Developing and Promoting Students' Social Activity. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
22. Orinova, N. M., & Murodova, D. K. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL TA'LIMNING XUSUSIYATLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(5), 330-338.
23. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
24. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
25. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
26. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.

27. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
28. Gafurova M.A, Xursanova Z.M (2023/5/5) «ON MODERN APPROACHES TO MATHEMATICAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL». *International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management* , 459-468.
29. Xursanova, Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Академические исследования в современной науке, 2(14), 84-87.
30. Xursanova, Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIDA МАТЕМАТИКА О 'QITISH JARAYONIDA MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(8), 18-21.